

**JINOYATCHILIK GEOGRAFIYASI BO'YICHA TADQIQOTLAR
AYRIM JIHATLARI**

Maxmudov Bahodirjon Xakimjon o'g'li

O'zbekiston milliy pedagogika universiteti o'qituvchisi, g.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya. Mazkur maqolada geokriminologiya (jinoyatchilik geografiyasi) bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tarixi, tarixiy-geografik jihatlari tahlil qilindi. Darhaqiqat geokriminologiya jinoyatlarning turli hududlarda sodir etilishi, jinoyatchilikka ta'sir etuvchi shart-sharoit va omillar, qisqa qilib aytganda jinoyatchilikning hududiy jabhalarini tadqiq etadi. Soha bo'yicha Yevropa, AQSh davlatlarida yirik masshtabli, MDH davlatlarida esa o'rta va mayda mashstabli tadqiqotlar juda ko'p olib borilgan. Afsuski, respublikamizda mazkur tadqiqotlar bo'yicha juda oz miqdorda ishlar qilingan. Ushbu maqolada sohada olib borilgan tadqiqotlar muallif tomonidan tahlil qilindi, tegishli xulosalar chiqarildi.

Kalit so'zlar: kriminologiya, geokriminologiya, geokriminogen vaziyat, sotsiologiya, jinoyatchilik geografiyasi, jinoyatchilik topografiyasi, jinoyatchilik ekologiyasi

Ma'lumki, jahonda aholining farovon turmush tarziga salbiy ta'sir etuvchi eng murakkab muammolar orasida jinoyatchilik xamon yetakchilik qilib kelmoqda. Keyingi yillarda jinoyatchilik dinamikasi va tarkibidagi yuz bergan ijobiy o'zgarishlarga qaramay, jahonning ko'plab mamlakatlarida kriminogen vaziyat murakkabligicha qolmoqda. Jinoyatlarning shu jumladan, kriminogen vaziyatning shakllanishi va tarqalishi ko'plab omillar bilan bog'liq bo'lib, ular orasida tabiiy-geografik, iqtisodiy, demografik, ijtimoiy va hududiy rivojlanish bilan bog'liq omillar alohida o'rin tutadi. Jinoyatchilikka ta'sir etuvchi omillarni tadqiq qilish esa zamonaviy sotsial geografiyaning muhim va shu bilan birga, tez rivojlanayotgan tarkibiy qismi bo'lgan jinoyatchilik geografiyasi bo'g'inining asosiy mazmunini

tashkil qiladi. Bu borada, dissertatsion tadqiqotlar soni xalqaro yoki MDH darajasida ko‘p emas, respublikamizda esa barmoq bilan sanarli. Bular, o‘z navbatida bunday jarayonlarning shakllanishi va rivojlanishining hududiy asoslarini tadqiq qilishni ilmiy-amaliy jihatdan dolzarb qilib belgilaydi.

Aytish o‘rinliki jinoyatchilik geografiyasiga oid maxsus nazariy-uslubiy va amaliy tadqiqotlarni xorij mamlakatlaridagi olimlardan A.Kettle, A.Guerry, E.Burgess, C.Shaw, H.McKay, J.Wilks, H.Herold, D.Herbert, D.Harvey, T.Eisenhardt, J.Synnott, A.Piscitelli, D.Johnson, H.Orsini, S.Chainey, MDH olimlaridan esa A.A.Gabiani, R.G.Gachechiladze, S.P.Lukniskiy, K.T.Rostov, S.V.Artyomenko, R.M.Skabara, A.D.Badov, A.V.Kulagin, K.Y.Sikach kabi olimlar ilmiy tadqiqotlar olib borgan. Ushbu tadqiqotlarda jinoyatchilik geografiyasi sotsial geografiyaning ilmiy yo‘nalishi sifatida nazariy jihatdan asoslangan, metodologik asoslari ishlab chiqilgan (1-jadval).

1-jadval

Jinoyatchilik geografiyasi bo‘yicha tadqiqot olib borgan olimlar

№	FISH (mutaxassisligi)	Sohaga kiritilgan asosiy tushuncha va nazariyalar	Tadqiqot obyekti va vaqti
Uzoq xorij davlatlarida			
1	E.Burgess (sotsiolog)	“Shaharning konsentrik zonalari” modeli	Chikago sh., 1925-y.
2	C.Shaw, H.McKay (sotsiolog, kriminolog)	Huquqbuzarlik zonasi, “Ijtimoiy tartibsizlik”	Chikago sh., 1929, 1942-yy.
3	J.Cohen (kriminolog)	Jinoyatchilik geografiyasi	AQSH, 1940-y.
4	J.Wilks (sotsiolog)	Jinoyatchilik ekologiyasi	AQSH, 1967-y.
5	H.Herold (kriminolog)	Jinoyatchilik topografiyasi	GFR, 1968-y.
6	D.Harvey (geograf)	Ijtimoiy adolat	Buyuk Britaniya, 1973-y.
7	H.Orsini (geograf)	Jinoyatchilik konsentratsiyasi	Marsel sh., 2018-y.
8	S.Chainey (kriminolog)	“Qaynoq nuqtalar”	Nyukasl sh., 2021-y.
MDH davlatlarida			
9	S.Lukniskiy (geograf)	Geokriminologiya	Rossiya, 1989-y.
10	S.Artyomenko (geograf)	Jinoyatchilik rayonlari	Minsk, Brest, Jodino sh., 1993-y.
11	K.Rostov (geograf)	Geokriminogen vaziyat	Sankt Peterburg sh., 1994-y.
12	S.Shotkinov (kriminolog)	Geokriminografiya	Irkutsk, Bratsk, Ulan - Ude sh., 2003-y.
13	R.Skabara (geograf)	Geokriminogen rayon	Lvov vil., 2003-y.

14	A.Badov (geograf)	Geokriminogen o‘rin, “Geokriminal zonalar”	Rossiya, 2009-y.
15	K.Sikach (geograf)	Geokriminogen potensial	Ukraina, 2016-y.
O‘zbekiston Respublikasida			
16	A. Qayumov (geograf)	Geokriminogen vaziyat	O‘zbekiston, 2006-y.

Jadval sohaga oid dissertatsiyalar va ilmiy adabiyotlar tahlili asosida tuzildi.

Izoh: qo‘shirnoq ichida nazariyalar nomi keltirilgan.

O‘zbekistonda mustaqillik yillarida kriminolog olimlar: M.X.Rustamboyev, Y.M.Karakterov, I.Ismailov, Q.R.Abdurasulova, I.Y.Fazilov, T.X.Xasanov, D.Y.Karakterova tomonidan ma’lum turdagi jinoyatlarga qarshi kurashishning muammolari, jinoyat-huquqiy va kriminologik jihatlari tadqiq etilgan. A.S.Soliyev, Y.I.Ahmadaliyev, A.A.Qayumov, M.I.Nazarov, I.R.Turdimambetov, N.K.Komilova singari geograf olimlarning ilmiy ishlarida sohaga oid tadqiqotlar ko‘rib chiqilgan.

O‘zbekiston Respublikasida jinoyatchilik geografiyasiga oid dastlabki adabiyotlarni vujudga kelishi, o‘quv jarayoniga tadbiiq etilishida so‘ngi o‘n yillik muhim ahamiyat kasb etdi. Jumladan, “Inson geografiyasi” o‘quv qo‘llanmasi va “Sotsial va madaniy geografiya” darsligi tarkibida xulq-atvor va jinoyatchilik geografiyasining ba‘zi masalalari ko‘rib chiqilgan. Qayd etish joizki, mamlakatimizda jinoyatchilik geografiyasiga oid adabiyotlar juda kam, ishlanmalarni ko‘paytirish zarurati mavjud.

Bugungi kunga qadar jinoyatchilik geografiyasining shakllanishi va rivojlanishida kriminologlar (J.Cohen, H.Herold, S.Chainey, S.Shotkinov) shuningdek, sotsiologlarning (E.Burgess, C.Shaw, H.McKay, J.Wilks) ham xizmatlari yuqori ekanligini ta’kidlab o‘tish joiz. Shu jihatlarni e’tiborga olib muallif tomonidan jinoyatchilik geografiyasi bo‘yicha tadqiqot olib borgan olimlar va ularning sohaga kiritgan asosiy tushuncha va nazariyalar keltirib o‘tildi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston Respublikasining aholisi eng zich, migratsiya jarayonlari faol davom etadigan, iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish sur‘atlari yuqori bo‘lgan hududlarida turli jinoyatchilik turlarining joylashuvi, dinamikasi va

tuzilishida sezilarli farqlarga ega. Shu bois jinoyatchilikning hududiy tizmini ilmiy asoslangan metodlar yordamida o'rganilishi muhim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-5841063>

2. Cohen J. The Geography of Crime.// The annals of the American Academy of Political and Social Science.// - New York, USA. Vol. 217(1), 29-37 p. <https://doi.org/10.1177/000271624121700105>

3. Zaripov Z.S., Yokubov A.S., Avanesov G.A va boshq. Kriminologiya: Darslik. /prof. Z.S Zaripov tahriri ostida/. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2008.- 420 b.

4. Бадов А.Д. География преступности в России в постсоветский период. // Дисс... на соис. учен. степ. док. геогр. наук. – Краснодар, 2009. - 496 с.

5. Бёрджесс Э. У. Рост города: введение в исследовательский проект // Чикагская школа социологии: сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр социальных научно-информационных исследований.// - М.: ИНИОНРАН.2015, - 430 с.

6. Қаюмов А.А. Ўзбекистонда жиноятчиликнинг ижтимоий-географик жиҳатлари: Геогр. фан. номз. ... дис. - Т., 2006, - 155 б.

7. Лукницкий С.П. География преступности в РСФСР. (Опыт социально-географического исследования). // Автореф. дисс... на соис. учен. степ. кан. геогр. наук. – Ленинград, 1989. – 20 с.

8. Назаров М.И. Гиёҳвандликни ижтимоий ҳодиса сифатида тадқиқ этишнинг айрим географик жиҳатлари.// Ҳозирги замон географияси: назария ва амалиёт. Халқаро илмий—амалий конференция материаллари.// – Т., 2006. 183 – 184 б.

9. Сикач К.Ю. Географические факторы динамики преступности на Украине в 1990-2012 гг. // Дисс... на соис. учен. степ. кан. геогр. наук.. – Симферополь, 2016. - 213 с.

10. Турдимамбетов И.Р., Уразимбетова Х.Ю. Жиноятчилик ва уни тадқиқ қилишнинг географик хусусиятлари.// ҚДУ ахборотномаси. № 4 (46), – Nukus, 2020. 29-32 б.

11. Maxmudov B. X., “Geokriminogen vaziyat va uning ijtimoiy geografik jihatlari (Qo‘qon shahri misolida)” Geografiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Nukus, 2024. – 46 b.